

VAN DE REDACTIE

Bij het uittreden van Mr. Dr. E. Tekenbroek als rubriek-redacteur

Van de heer Tekenbroek ontvingen wij de mededeling, dat hij de taak van redacteur van de rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”, in verband met zijn benoeming tot Raadsheer in de Hoge Raad, meende te moeten beëindigen.

Zij, die de bijdragen van de heer Tekenbroek in dit Maandblad met aandacht hebben gevolgd, zullen ongetwijfeld overtuigd zijn, dat het Maandblad in hem een zeer waardevolle redacteur verliest.

De bijdragen van de heer Tekenbroek hadden altijd een eigen karakter, uitmuntend in helderheid, puntigheid en stijl, daarbij steeds de kern van het vraagstuk op bondige wijze naar voren brengend.

De redactie wenst de heer Tekenbroek van harte geluk met de erkenning van zijn bekwaamheid in de vorm van de benoeming in de Hoge Raad.

Rubriek-redactie „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”

Het verheugt de Redactie de lezers te kunnen mededelen, dat zij de heer M. A. Wisselink bereid gevonden heeft toe te treden als redacteur van de rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”.

De Redactie heet de heer Wisselink hiermede welkom in deze functie en vertrouwt, dat periodiek bijdragen van zijn hand kunnen worden geplaatst.

Rubriek-redactie „Literatuur”

De heer H. J. Kruisinga heeft zich op uitnodiging van de Redactie bereid verklaard, toe te treden tot de rubriek-redactie „Literatuur”.

De Redactie maakt hiervan gaarne melding en hoopt, dat zijn bijdragen in deze rubriek de belangstelling van de lezers zullen hebben.